

Ki'i Kihawahine

Ausstellungsobjekt im Museum oder Kulturerbe?

DOI: [10.5281/zenodo.18462128](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462128)

Thomas Tunsch

(<https://orcid.org/0000-0003-1644-8777>)

Abbildungen	2
Stichwörter / Keywords	2
Zusammenfassung / Abstract	3
1. Einleitung	4
Prämissen	4
2. Ortsbestimmung: Museum	7
Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum	7
<i>Lauhala</i> im Humboldt Forum	14
Informationsquellen und -knoten	17
Museum als Gedächtnisorganisation	17
Vernetzte Gemeinschaften im Internet	19
3. Ortsbestimmung: lebendiges immaterielles Kulturerbe	22
4. Schlussfolgerungen	23
Anhang	24
Danksagung	24
Lizenz	24
Text	24
Abbildungen	24
Literatur	24
Abbildungsnachweis	30

Abbildungen

1: Mary Kawena Pukui (1895-1986)	4
2: Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums (Humboldt Forum, Berlin)	5
3: Wissenspyramide	6
4: Federmantel ('āhu 'ūla), Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an Friedrich Wilhelm III. von Preußen	8
5: Ki'i Kihawahine	8
6: Hula im Sitzen (hula noho)	9
7: Information über Eduard Arning, Medienstation im Humboldt Forum	11
8: Bildschirmfoto Wikipedia (Lauhala), Medienstation im Humboldt Forum	14
9: „Nackentstütze“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, ObjID 1000303	15
10: Bildschirmfoto ObjID 1000303	15
11: „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, ObjID 977536	16
12: Wie vertrauenswürdig sind für Sie...? [Institutionen]	17
13: Vom Objektraum zum Informationsraum	18
14: Informationssystem Museum und Vernetzung	19
15: Bildschirmfoto Wikipedia (Amenophis III.), Version 250833822	20
16: Bildschirmfoto Wikimedia Commons	21

Stichwörter / Keywords

Ausstellung, CIDOC-CRM, Collaboration, Dekolonisierung, Digitalisierung, Digitale Geisteswissenschaften, Digitaler Zwilling, Forschung, Hawai'i, Immaterielles Kulturerbe, Kulturerbe, Museum, Open data, Provenienz, Restitution, Semantic web, Standards, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vernetzte Arbeitsgemeinschaften, Vernetzung

exhibition, CIDOC-CRM, collaboration, decolonization, digitization, digital humanities, digital twin, intangible cultural heritage, cultural heritage, research, restitution, museum, open data, provenance, semantic web, standards, Wikimedia Commons, Wikipedia, collaborative communities, networking

Zusammenfassung / Abstract

Das Museum als Gedächtnisorganisation bewahrt außer Gegenständen des kulturellen Erbes weitere Informationen als Museumsdokumentation in Bild und Schrift. Es werden beispielhaft gesammelte und ausgestellte Museumsobjekte betrachtet, die aus ihren ursprünglichen Umgebungen herausgelöst wurden. Die dabei zerstörten materiellen, kulturellen und Informationsbeziehungen zu anderen Objekten sowie zum immateriellen Kulturerbe werden anhand konkreter Beispiele thematisiert.

Daraus ergeben sich Herausforderungen für die Einbeziehung des immateriellen Kulturerbes der Herkunftskulturen in die Museumsarbeit, die auch neue Sichten auf das gegenständliche Kulturgut ermöglichen. Als eine Möglichkeit der qualitativen und quantitativen Informationsgewinnung für Museen wird die Kollaboration mit vernetzten Arbeitsgemeinschaften (*collaborative communities*) betrachtet.

As an organizational repository of memory, museums preserve not only cultural heritage objects but also additional information in the form of museum documentation in images and text. The focus is on museum objects that have been collected and exhibited as samples removed from their original environments. Specific examples are used to illustrate the destruction of material, cultural, and informational relationships to other objects and to intangible cultural heritage.

This leads to challenges for the inclusion of the intangible cultural heritage of the cultures of origin in the work of museums, which also enables new perspectives on the material cultural assets. Collaboration with collaborative communities is considered as one possibility for museums to gather qualitative and quantitative information.

1. Einleitung

Ein „Museum“ ist nicht nur ein Gebäude mit einer Ausstellung, sondern im umfassenden Sinne eine „Institution im Dienst der Gesellschaft“.¹ Damit umfasst der Begriff „Museum“ auch die Menschen, die hier arbeiten, sich austauschen und über diese Einrichtung sowie ihren Dienst an der Gesellschaft nachdenken. Diese Tätigkeit bringt es mit sich, dass manche grundsätzlichen Voraussetzungen und Bedingungen bei der täglichen Museumsarbeit in den Hintergrund treten und erst wieder in den Blick genommen werden, wenn Menschen im Museum dazu befragt werden, selbst darüber philosophieren oder sich mit anderen darüber austauschen.

Weil die Rolle von Museumsobjekten im Rahmen eines Kolloquiums nicht erschöpfend betrachtet werden kann, sollen stattdessen anhand der Skulptur (*ki'i*)² der Kihawahine³ einige Fragen aufgeworfen werden, die

- Museumsobjekte,
- Vermittlung von Informationen über sie und
- immaterielles Kulturerbe

zueinander in *Beziehung* setzen. Im vollen Bewusstsein der *tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote*⁴ sind weiterführende Informationen und enzyklopädische Hinweise zu verwendeten Begriffen in diese Nachweise und Anmerkungen angegliedert worden.

Prämissen

„*A 'ohe pau ka 'ike i ka hālau ho 'okāhi*
Nicht alles Wissen (wird) in derselben Schule (vermittelt).“⁵

1: Mary Kawena Pukui (1895-1986)

¹ „Museumsdefinition – ICOM Deutschland“, *ICOM Deutschland*, 18.01.2026, <https://icom-deutschland.de/netzwerk/museumsdefinition/> (zugegriffen am 18.01.2026).

² „ki'i“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 18.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D113965> (zugegriffen am 18.01.2026).

³ „Kihawahine“, in: *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 16.01.2025, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kihawahine&oldid=1269733874> (zugegriffen am 18.01.2026).

⁴ Grafton, Anthony: *Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote*, Berlin: Berlin-Verlag 1995.

⁵ Pukui, Mary Kawena: *Ōlelo No'ēau: Hawaiian Proverbs and Poetical Sayings*, Bernice P. Bishop Museum special publication 71, Honolulu: Bishop Museum Press 1983, S. 24, <https://apps.ksbe.edu/olelo/resources/in-house-publications/hui-m-lama-ulu/moolelo/n-inoa> (zugegriffen am 19.08.2014).

2: Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums (Humboldt Forum, Berlin)

Das Museum⁶ ist in dem uns vertrauten Kulturraum ein Ort mit Gegenständen. Gleichwohl bezieht sich die aktualisierte Museumsdefinition ausdrücklich auch auf immaterielles Kulturerbe. Daraus folgt eine erhebliche qualitative Erweiterung auch für den Umgang mit dem materiellen Kulturerbe, denn die Gegenstände des materiellen Erbes sind eng mit kulturellem Handeln verbunden.⁷

⁶ „Museum“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 22.12.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum&oldid=262644959> (zugegriffen am 17.01.2026).

⁷ „Immaterielles Kulturerbe“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 11.11.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Immaterielles_Kulturerbe&oldid=261464408 (zugegriffen am 17.01.2026).

3: Wissenspyramide

Als „Wissen“ soll hier in Annäherung an das DIKW-Modell⁸ das Ergebnis der Aufnahme, Verarbeitung und Anwendung von Informationen verstanden werden, das in den psychischen und emotionalen Systemen jedes einzelnen menschlichen Individuums vorhanden ist. Durch die Informationen, die ein Individuum erhält, verändert sich dieses Wissen ständig und kann anderen Personen nie vollständig zugänglich sein, weil das Individuum wiederum nur Informationen weitergibt. Dies widerspricht zwar der umgangssprachlichen Verwendung des Begriffs, trägt aber dem Umstand Rechnung, dass komplexe Informationen in Form von Aufzeichnungen – z.B. schriftlich, Bild⁹ oder Ton – außerhalb des menschlichen Individuums nur zugänglich und nutzbar sind, wenn sie wiederum von Menschen erfasst und jeweils mit deren individuellem „Wissen“ verknüpft werden.

⁸ vgl. „DIKW pyramid“, in: *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 27.10.2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DIKW_pyramid&oldid=1319039158 (zugegriffen am 17.01.2026).

⁹ vgl. Tunsch, Thomas: „Intrinsischer Irrtum und semantische Spurensuche: Dokumentation von Fotografien in Museen“, in: Ziehe, Irene, Ulrich Hägele und Waxmann Verlag (Hrsg.): *Eine Fotografie: Über die transdisziplinären Möglichkeiten der Bildforschung*, Visuelle Kultur. Studien und Materialien 12, 1. Aufl., Münster: Waxmann 2017, S. 245–266, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18367842> (zugegriffen am 02.10.2018).

2. Ortsbestimmung: Museum

Während 2017 im Hinblick auf das Humboldt Forum¹⁰ die kulturpolitische Forderung erhoben wurde, „nicht museal“ zu arbeiten, sondern an diesem Ort stattdessen „eine interdisziplinäre Herangehensweise“¹¹ zu etablieren,¹² taucht in deutschen Medien in letzter Zeit wieder das Bild von Museen als „den letzten Lagerfeuern der Gesellschaft“¹³ auf, das bereits 2024 benutzt wurde, um eine Studie¹⁴ zum Vertrauen in Museen und deren Glaubwürdigkeit als Bildungs- und Kulturstätten zu illustrieren.¹⁵ Wie zutreffend dieser Vergleich einer Bildungs- und Kulturstätte mit dem „gemeinschaftsbildenden Zusammensein“¹⁶ am Lagerfeuer ist, soll hier nicht weiter untersucht werden.

Unstrittig dürfte sein, dass an Lagerfeuern Geschichten erzählt werden, und deshalb folgt nun die Schilderung einer Begegnung im Museum – wie bei Geschichten üblich, wird sie hier nicht zum ersten Mal weitergegeben.¹⁷

Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum

Im September 2023¹⁸ besuchten *Kumu*¹⁹ *hula* Lorna Kapualiko Lim und *Kumu hula* Michelle Kaulumahie Amara die Gruppe „*No Ka Ho 'omana 'o Ana Ia Berlin*“,²⁰

¹⁰ „Humboldt Forum“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 05.01.2026,

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Humboldt_Forum&oldid=263068488 (zugegriffen am 18.01.2026).

¹¹ Nutt, Harry: „Monika Grütters zum Humboldt-Forum: ‚Wir wollen ein Kulturprojekt neuen Typs‘“, *Berliner Zeitung*, 07.09.2017, <https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/monika-gruetters-zum-humboldt-forum-wir-wollen-ein-kulturprojekt-neuen-typs-li.15192> (zugegriffen am 18.08.2018).

¹² vgl. „Museales und ein Museum neuen Typs“: Tunsch, Thomas: „Museum x.o: Digitale Zukunft oder Brennholzverleih?“, in: *EVA Berlin 2018: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 25. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 9. November 2018, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, EVA 2018 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2018, <https://zenodo.org/records/17495425> (zugegriffen am 02.10.2018).

¹³ „Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Museen sollen sich an Bibliotheken als Treffpunkt für alle ein Beispiel nehmen“, *Deutschlandfunk*, 25.12.2025, <https://www.deutschlandfunk.de/stiftung-preussischer-kulturbesitz-museen-sollen-sich-an-bibliotheken-als-treffpunkt-fuer-alle-ein-b-106.html> (zugegriffen am 18.01.2026).

¹⁴ Grotz, Kathrin und Patricia Rahemipour: „Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland. Wie die Menschen in Deutschland auf eine Kultureinrichtung im Wandel blicken. Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des Instituts für Museumsforschung – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin“ (23.10.2024), <https://zenodo.org/records/15645807> (zugegriffen am 24.10.2025).

¹⁵ dpa: „Kulturpolitik: Vertrauen in Museen wie ‚gesellschaftliches Lagerfeuer‘“, *Die Zeit*, 19.04.2024, <https://www.zeit.de/news/2024-04/19/vertrauen-in-museen-wie-gesellschaftliches-lagerfeuer> (zugegriffen am 18.01.2026).

¹⁶ „Lagerfeuer“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 25.07.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagerfeuer&oldid=258275279> (zugegriffen am 18.01.2026).

¹⁷ „Personen und immaterielles Kulturerbe: erzählende Überlieferung“: Tunsch, Thomas: „Vom Museum der Dinge zur Erzählung von Menschen“, in: *EVA Berlin 2023: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 27. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 29. November - 1. Dezember 2023, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, EVA 2023 Berlin, Berlin: Zenodo, 01.12.2023, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10156186> (zugegriffen am 19.11.2023).

¹⁸ Brockington, Una: „Hula Workshop Wochenende“, *Hula - Tanz aus Hawai'i*, 13.07.2023, <https://hula-berlin.de/hula-workshop-wochenende/> (zugegriffen am 31.01.2026).

¹⁹ etwa: Lehrer*in als Quelle von Wissen, vgl. „kumu“, in: Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i, Honolulu: University of Hawaii Press, 1986, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D9786> (zugegriffen am 01.11.2023).

²⁰ vgl. „Verblässende Träume und neue Erinnerungen“: Tunsch, Thomas: „Trauminseln und Inselträume: Hawai'i und Berlin / Dream islands and island dreams: Hawai'i and Berlin“, Zenodo, 09.05.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15371884> (zugegriffen am 09.05.2025).

um Traditionen der Lim-Familie²¹ – wie in Hawai‘i üblich persönlich –²² weiterzugeben. Während ihres Aufenthalts in Berlin wünschten sie, gemeinsam mit Mitgliedern von „*No Ka Ho ‘omana ‘o Ana Ia Berlin*“ zwei Museumsobjekte der Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum zu besuchen.

4: Federmantel ('*ahu 'ula*), Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an Friedrich Wilhelm III. von Preußen

5: Ki'i Kihawahine

Es handelte sich um den Federmantel ('*ahu 'ula*)²³ von Kamehameha I. und das Standbild²⁴ (*ki 'i*)²⁵ der Göttin Kihawahine.²⁶

Nachdem beide *Kumu hula* zunächst vor dem '*ahu 'ula* eine zeremonielle Begrüßung mit Gesang und sitzendem Hula²⁷ (*hula noho*)²⁸ vollzogen hatten, wandten sie sich in gleicher Weise an Kihawahine. Ein sich im gleichen Raum aufhaltender Schüler, der diese Begegnung ebenfalls beobachtete, antwortete auf die Aufforderung seines Lehrers, mit der Klasse nun weiterzugehen: „Nein, ich bleibe, das hier ist wichtiger.“

²¹ vgl. Valentine, Karen: „The Lim Family of North Kohala: The Third Generation of Hawaiian Music and Hula Royalty Carry Traditions Forward“, *Ke Ola Magazine*, 02.07.2016, <https://keolamagazine.com/music/lim-family-north-kohala/> (zugegriffen am 23.01.2026).

²² vgl. „Kumu Hula: Teacher or Master Teacher“: Stagner, Ishmael W. u. a.: *Kumu hula: roots and branches*, Honolulu: Island Heritage Pub. 2011, S. 65–68.

²³ Schindlbeck, Markus: „Der Federmantel von Hawai‘i in der Berliner Sammlung“, *Baessler-Archiv* 58/2010 (2011), S. 139–158, [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-711576;_Mantel_\(VI_366\)“](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-711576;_Mantel_(VI_366)“), *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 25.10.2021, <https://id.smb.museum/object/736660> (zugegriffen am 25.10.2021).

²⁴ Ident.-Nr. VI 8375, „Kihe wahine“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 01.09.2023, <https://id.smb.museum/object/996611> (zugegriffen am 01.09.2023).

²⁵ zu den verschiedenen Bedeutungsebenen des hawaiischen Wortes vgl. „ki‘i“.

²⁶ vgl. „Kihawahine“.

²⁷ „Hula (Tanz)“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 01.01.2026, [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hula_\(Tanz\)&oldid=262932930](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hula_(Tanz)&oldid=262932930) (zugegriffen am 24.01.2026).

²⁸ „hula noho“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 23.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd/2.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D107067> (zugegriffen am 23.01.2026).

6: Hula im Sitzen (hula noho)

Dieses emotionale Verständnis für die Besonderheit eines solchen Vorgangs in einer Museumsausstellung kann vielleicht damit erklärt werden, dass dieser Schüler eine Erschütterung der beiden *Kumu hula* spürte, die Josephine Ebiuwa Abbe, Choreografiedozentin an der Universität von Benin City, so beschrieb:

*„Ihr schaut und bewundert, und das dürft ihr natürlich. Aber als ich in Berlin war, da war es so: Die Afrikaner im Raum erschauerten bei der Begegnung mit den Stücken, da waren auch Tränen. Sie erfassten – ganzheitlich – ihren Wert, holistisch, verstehen Sie? Ihr studiert, nehmt das Äußere wahr, und es gefällt euch, uns auch. Aber es ist das Innere, das uns erschüttert und das ihr nicht sehen könnt.“*²⁹

So gesehen bestätigt der außergewöhnliche Besuch der Kihawahine durch die beiden *Kumu* eindrucksvoll die Auffassung, dass Museumsobjekte wie Subjekte agieren, weil sie „als von Menschenhand geschaffene Begleiter des sozialen und individuellen Lebens“³⁰ entstanden. Eine solche „Respiritualisierung“ und die Betrachtung der „Objekte“ als kulturelle „Subjekte“³¹ ist wohl nur im Rahmen der Herkunftskulturen mit den in ihnen denkenden und handelnden Menschen möglich.

²⁹ Fichtner, Ullrich: „Die Masken des Menschen“, *Der Spiegel* 2023/36 (02.09.2023), S. 50–57, hier S. 53.

³⁰ Gouaffo, Albert: „Das Projekt“, in: Savoy, Bénédicte: *Atlas der Abwesenheit*, Heidelberg: arthistoricum.net 2023, S. 8–26, <https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/view/1219/2087/104039> (zugegriffen am 17.10.2023).

³¹ vgl. „Objekt, Subjekt oder beides?“, Benker, Leonie: „Koloniales Erbe und deutsche Erinnerungskultur: Die Restitutionsdebatte und ihre Fortläufer in deutschen Medien (2018–2020)“, *Baessler-Archiv* 67 (01.01.2021), S. 51–65, hier S. 55f.,

https://www.researchgate.net/publication/361441000_Koloniales_Erbe_und_deutsche_Erinnerungskultur_Die_Restitutionsdebatte_und_ihre_Fortlaeuer_in_deutschen_Medien_2018-2020.

Was aber bekommen andere Museumsbesucher*innen außer der Figur in der Vitrine zu sehen? Die Beschriftung lautet:

26 *Ki'i*, der Göttin Kihawahine gewidmete Figur

USA, Hawai'i, Hawai'i, Hāmākua, nahe Laupāhoe'hoe · Holz, menschliche Zähne · gesammelt 1884 von Herbert Purvis, erworben 1884–86 von Eduard von Arning, erworben 1887, VI 8375

26 *Ki'i*, figure dedicated to the goddess Kihawahine

USA, Hawai'i, Hawai'i, Hāmākua, near Laupāhoe'hoe · wood, human teeth · collected 1884 by Herbert Purvis, acquired 1884–86 by Eduard von Arning, acquired 1887, VI 8375

Abgesehen vom falsch geschriebenen Ortsnamen Laupāhoehoe³² entsprechen die Angaben weitgehend dem vom Ethnologischen Museum veröffentlichten Datensatz³³ und den Informationen³⁴ des Humboldt Forums in „Sammlungen online“. Die Bedeutung der Kihawahine als der persönlichen Schutzgottheit von Keōpūolani,³⁵ der ranghöchsten Gemahlin von Kamehameha I., und damit der Bezug zum Bild³⁶ des von Kamehameha besonders verehrten Kriegsgottes Kūkā'ilimoku³⁷ in der gleichen Vitrine (Beschriftung Nr. 19) ist nicht erkennbar.³⁸ Weder in der Vitrinenbeschriftung noch in den online verfügbaren Informationen wird erwähnt, dass Kihawahine vor allem von weiblichen *Ali'i*³⁹ verehrt⁴⁰ wurde und es sich bei ihr um die bedeutendste zur Göttin gewordene Frau sowie eine die Gestalt⁴¹ wandelnde Gottheit⁴² handelt.

Auch die in der Ausstellung verfügbaren Informationen darüber, wie die Skulptur „gesammelt“ und „erworben“ wurde, verschweigen wesentliche Teile der Herkunftsgeschichte, die Eduard Arning in den bereits 1931 veröffentlichten⁴³

³² „Laupāhoehoe“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 23.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D119327> (zugegriffen am 23.01.2026).

³³ Ident.-Nr. VI 8375, „Kihe wahine“.

³⁴ „Kihe wahine | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 01.09.2023, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/123630-kihe-wahine> (zugegriffen am 01.09.2023).

³⁵ Alpert, Steven G.: „Oceanic Masterworks in the Humboldt Forum“, *Art of The Ancestors | Island Southeast Asia, Oceania, and Global Tribal Art News*, 31.01.2024, <https://www.artoftheancestors.com/blog/oceania-humboldt-forum> (zugegriffen am 27.10.2025).

³⁶ „Federbild | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 23.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/159906-federbild> (zugegriffen am 23.01.2026).

³⁷ Beckwith, Martha W.: *Hawaiian mythology, Mythology / Folklore, Repr.*, 10. print Aufl., Honolulu: University of Hawaii Press 1996, S. 28f.

³⁸ vgl. „Federbild“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 23.01.2026, <https://id.smb.museum/object/736488> (zugegriffen am 23.01.2026).

³⁹ „Ali'i“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 04.01.2026, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali%CA%BBi&oldid=263019695> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁴⁰ Malo, Davida: *Hawaiian antiquities (Mo'olelo Hawai'i)*, übers. von Nathaniel Bright Emerson, Bernice P. Bishop Museum Special Publication 2, 2. Aufl., Honolulu: Published by the Museum 1951, S. 82f.

⁴¹ zur Kihawahine als „mo'o“ vgl. Kaeppler, Adrienne L.: „Genealogy and disrespect: A study of symbolism in Hawaiian images“, *RES: Anthropology and Aesthetics* 3 (1982), S. 82–107, hier S. 101, <https://www.jstor.org/stable/41625301> (zugegriffen am 03.09.2023).

⁴² Beckwith: *Hawaiian mythology*, S. 125f.

⁴³ Arning, Eduard: *Ethnographische Notizen aus Hawaii 1883–86, Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, Hamburg: Friederichsen, de Gruyter & Co 1931.*

„Ethnographischen Notizen“ ausführlich schilderte und die seit 2008 auch in englischer Übersetzung⁴⁴ vorliegt. Schon 1887 hatte Arning mitgeteilt:

„Das Bild stammt aus einer nur von der See aus zugänglichen Höhle an der furchtbar wilden Wetterküste Hawaiis, und wurde durch den Muth und die Ausdauer eines mir befreundeten englischen Plantagenbesitzers für mich erlangt.“⁴⁵

Die Angabe von Herbert Purvis als „Sammler“ in der Beschriftung, von dem Arning die Skulptur „erworben“ habe, verschleiert die Rolle Arnings als Auftraggeber der Entnahme aus der schwer zugänglichen Höhle. Details seiner Tätigkeit als Mediziner in Hawai'i – einschließlich des tödlichen Menschenexperiments am Hawaiier Keanu – und die Geschichte seiner später unter anderem vom Berliner Museum für Völkerkunde angekauften Sammlungen sind inzwischen publiziert.⁴⁶ Der in der Medienstation im Humboldt Forum angezeigte Text erwähnt nur in einem Satz, der Arzt sei angestellt gewesen, „um Lepra zu erforschen“.

Eduard Arning
Sammler
1855 - 1936
Hawai'i
OBJEKT FINDEN
Fundort
Beschreibung
Der Arzt Eduard Arning war 1883 - 1886 vom Königreich Hawai'i angestellt, um Lepra zu erforschen. Während seines Aufenthaltes sammelte er für das Berliner Museum. Arning hatte Kontakt zur Königsfamilie und als Arzt direkten Zugang zu den Hawaiianer*innen. Arning beschreibt, dass Ende des 19. Jahrhunderts eine „Jagd“ nach seltenen Objekten begann. Sowohl Europäer*innen und US-Amerikaner*innen sammelten, als auch die königliche Familie für ihr eigenes Museum.

7: Information über Eduard Arning, Medienstation im Humboldt Forum

Die im Text über Arning erwähnte „Jagd“ nach Sammlungsobjekten wird heute in der Fachliteratur auch als „Sammelhype“⁴⁷ bezeichnet und schon in der

⁴⁴ Kaeppler, Adrienne L. u. a. (Hrsg.): Old Hawai'i: an ethnography of Hawai'i in the 1880s: based on the research and collections of Eduard Arning in the Ethnologisches Museum, Berlin, Veröffentlichungen des Ethnologischen Museums Berlin n. F. 78, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum 2008, S. 215f.

⁴⁵ Arning, Eduard Christian, Rudolf Virchow und Philipp Wilhelm Adolf Bastian: „Conferenz vom 11. Februar 1887, 3 Uhr Nachmittags, in der Aula des Museums für Völkerkunde: Ethnographie von Hawaii“, *Zeitschrift für Ethnologie* 19 (1887), S. 129–138, hier S. 137, <https://www.jstor.org/stable/23028344> (zugegriffen am 03.09.2023).

⁴⁶ Grimme, Gesa, Noelle M. K. Y. Kahanu und Philipp Schorch: „Re-membering Hawai'i: Provenienzforschung und Restitution als (post)koloniale Erinnerungsarbeit“, *Historische Anthropologie* 30/1 (14.04.2022), S. 33–56, hier S. 34, 39–47, <https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7788/hian.2022.30.1.33> (zugegriffen am 20.06.2022).

⁴⁷ Habermas, Rebekka: „Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus: Oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat“, in: Sandkühler, Thomas, Angelika Epple und Jürgen Zimmerer (Hrsg.): *Geschichtskultur durch Restitution? ein Kunst-Historikerstreit*, Beiträge zur Geschichtskultur 40, Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag 2021, S. 79–99, hier S. 79f.

Gedächtnisrede auf Adolf Bastian, den Gründungsdirektor des Museums für Völkerkunde in Berlin, hieß es:

„Mit lautem Weck- und Warnruf trat er Jahr und Jahr für das Sammeln bei den dahinsterbenden Naturvölkern ein: „der letzte Augenblick ist gekommen, die zwölfte Stunde ist da! Dokumente von unermesslichem, unersetzlichem Wert für die Menschheitsgeschichte gehen zugrunde. Rettet! rettet! ehe es zu spät ist.“⁴⁸

Bastian war es auch, der behauptet hatte:

„[...] jetzt haltt uns auch dort, auf allen Seiten ein ‚zu spät‘ entgegen, da die Träger der unverfälschten Traditionen bereits im raschen Aussterben begriffen sind [...]“⁴⁹

Anlässlich der Übergabe von Arnings Hawai'i-Sammlung an das Völkerkundemuseum bekräftigte der „Sammler“ dies ausdrücklich:

„Der alles nivellierende Einfluss unserer modernen Cultur hatte [...] so rasend schnell mit der Originalität der Volkssitte aufgeräumt, dass [...] Alt-Hawaii als auf immer verschwunden betrachtet werden konnte.“⁵⁰

Dieser betonten Rechtfertigung des Rettungsparadigmas⁵¹ steht gegenüber, dass Arning mit seiner Dokumentation „die gelebte Beständigkeit gesellschaftlicher und kultureller Zusammenhänge bei gleichzeitiger Adaptation und Veränderlichkeit“⁵² im Königreich Hawai'i selbst belegt. Heute gilt die Regierungszeit von König Kalākaua (reg. 1874-1891) als Höhepunkt einer ersten „Hawaiischen Renaissance“⁵³ während der wichtige Traditionen der erzählenden Überlieferung und des Hula in Hawai'i gestärkt wurden.

Dies ermöglichte nicht nur die Bewahrung solcher Traditionen während der Amerikanisierung⁵⁴ nach der Annexion Hawai'is durch die USA im Jahre 1898, sondern war auch die Grundlage für vielfältige kulturelle Gegenbewegungen, die schließlich Ende der 1960er Jahre in die zweite Hawaiische Renaissance mündeten. Das Fortleben der Traditionen betrifft auch *ki'i*,⁵⁵ die aus Hawai'i verbracht und zu Handels- oder Museumsobjekten gemacht wurden.⁵⁶ Bereits 2019 wurde in einer Publikation zur Museumsethnologie die lebendige Verehrung der Kihawahine in

⁴⁸ Karl von Steinen in der Gedächtnisrede auf Adolf Bastian: Lissauer, Abraham u. a.: „Adolf Bastian: Gedächtnisfeier am 11. März 1905“, *Zeitschrift für Ethnologie* 37/2/3 (1905), S. 233–256, hier S. 248, <https://www.jstor.org/stable/23029846> (zugegriffen am 05.10.2023).

⁴⁹ Bastian, Adolf: Die heilige Sage der Polynesier: Kosmogonie und Theogonie, Leipzig: F. A. Brockhaus 1881, S. XI, <https://archive.org/details/dieheiligesagedo2bastgoog> (zugegriffen am 07.04.2020).

⁵⁰ Arning/Virchow/Bastian: „Conferenz vom 11. Februar 1887, 3 Uhr Nachmittags, in der Aula des Museums für Völkerkunde: Ethnographie von Hawaii“, S. 130.

⁵¹ vgl. Habermas: „Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus: Oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat“.

⁵² Grimme/Kahanu/Schorch: „Re-membering Hawai'i“, S. 42.

⁵³ „Hawaiische Renaissance“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 17.12.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawaiische_Renaissance&oldid=262523420 (zugegriffen am 24.01.2026).

⁵⁴ „Amerikanisierung“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 14.12.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerikanisierung&oldid=262420588> (zugegriffen am 31.01.2026).

⁵⁵ hier im Sinne von „(Ab)bild“, vgl. „ki'i“.

⁵⁶ vgl. z.B. Johnson, Greg: „Ancestors before Us: Manifestations of Tradition in a Hawaiian Dispute“, *Journal of the American Academy of Religion* 71/2 (2003), S. 327–346, <https://www.jstor.org/stable/1466554> (zugegriffen am 14.09.2023); Ruyle, Lydia: „Kihawahine of Maui“ (2015), https://www.academia.edu/12029075/Kihawahine_of_Maui (zugegriffen am 01.09.2023).

Hawai'i mit Bezug auf die Skulptur im Museum beschrieben.⁵⁷ Im Zusammenhang mit der weitgehenden Zerstörung von Lāhainā auf der Insel Maui durch verheerende Brände im August 2023⁵⁸ wurde nicht nur in einer Sendung des öffentlichen Rundfunks in Hawai'i⁵⁹ sondern wenig später auch in Kalifornien⁶⁰ die Rückgabe der Skulptur der Kihawahine erneut thematisiert.

Für die Museumsaufgaben des Ausstellens und Vermittelns können Kopien und Nachbildungen verwendet werden, da „nicht so sehr die Authentizität, als vielmehr das physische Vorhandensein der Dinge im Ausstellungsraum für die Beförderung der historischen Imagination entscheidend ist.“⁶¹ Außerdem ermöglichen digitale Reproduktionstechnologien heute so detailgetreue Nachbildungen, dass sogar im Falle eines Verlustes wesentliche Merkmale erhalten bleiben können.⁶²

⁵⁷ Lum, Kehaulani, Noelle M K Y Kahanu und Keli'i Tau'a: „He Aloha Nō Kihawahine“, in: Edenheiser, Iris und Larissa Förster: *Museumsethnologie, eine Einführung: Theorien, Debatten, Praktiken*, Berlin: Reimer 2019, S. 104–107.

⁵⁸ „Wald- und Buschbrände auf Hawaii 2023“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 29.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wald-_und_Buschbr%C3%A4nde_auf_Hawaii_2023&oldid=263789378 (zugegriffen am 02.02.2026).

⁵⁹ Hiraishi, Ku'uwehi: „The return of powerful goddess Kihawahine could have significant impact on Lāhainā Community“, Hawai'i Public Radio, 24.08.2023, <https://www.hawaiipublicradio.org/local-news/2023-08-24/the-return-of-powerful-goddess-kihawahine-could-have-significant-impact-on-lahaina-community> (zugegriffen am 01.09.2023).

⁶⁰ Hitt, Christine: „Hawaiians demand German museum return Lahaina deity statue“, *SFGATE*, 04.09.2023, <https://www.sfgate.com/hawaii/article/hawaiians-german-museum-return-lahaina-kihawahine-18342908.php> (zugegriffen am 26.09.2023).

⁶¹ Weindl, Roman: Die „Aura“ des Originals im Museum: über den Zusammenhang von Authentizität und Besucherinteresse, *Edition Museum Band 38*, Bielefeld: transcript 2019, S. 246, <https://doi.org/10.14361/9783839448205>.

⁶² Kostka, Maximilian: „Projekt Zedikum: Die Digitalisierung des Kulturerbes und das Yellow Milkmaid Syndrome“, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=tXnke92ohB4> (zugegriffen am 06.09.2023).

Lauhala im Humboldt Forum

Ein weiteres Beispiel soll die Problematik der Herauslösung von „Sammlungsobjekten“ aus ihren kulturellen Zusammenhängen⁶³ und damit ihre Unzulänglichkeiten als „Museumsobjekte“ unterstreichen.

8: Bildschirmfoto Wikipedia (Lauhala), Medienstation im Humboldt Forum

In einer Vitrine in der Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum werden geflochtene Objekte wie eine Nackenstütze,⁶⁴ ein Korb⁶⁵ oder ein Korb mit Henkeln⁶⁶ ausgestellt. Bei allen drei Objekten wird in den Beschreibungen, die an einer Medienstation abrufbar sind, als Material „Pandanusblatt“⁶⁷ angegeben. Die Suche nach der auch im heutigen Hawai‘i üblichen⁶⁸ hawaiischen Bezeichnung „Lauhala“⁶⁹ liefert allerdings keine Ergebnisse.

⁶³ Grimme/Kahanu/Schorch: „Re-membering Hawai‘i“ hier S. 43.

⁶⁴ VI 8574 „Nackenstütze | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/158960-nackenstuetze> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁶⁵ VI 8564 „Korb | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/162614-korb> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁶⁶ VI 8565 „Korb | Humboldt Forum Sammlungen Online“, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/159879-korb> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁶⁷ vgl. „Schraubenbäume“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 08.08.2024, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schraubenb%C3%A4ume&oldid=247494047> (zugegriffen am 02.02.2026).

⁶⁸ vgl. „Nā Lālā O Ka Pūhala“, *Nā Lālā O Ka Pūhala*, 24.01.2026, <https://lauhala.org/> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁶⁹ „Lauhala“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 03.11.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauhala&oldid=261218169> (zugegriffen am 24.01.2026).

9: „Nackenstütze“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, ObjID 1000303

Am Beispiel der Nackenstütze⁷⁰ soll eine ähnliche Frage wie für die Skulptur der Kihawahine gestellt werden: welche Informationen erhalten Museumsbesucher*innen außer dem Blick auf das Objekt in der Vitrine? Da es sich um eine Sammelvitrine ohne detaillierte Beschriftungen handelt, muss zunächst nach der Nackenstütze in einer Medienstation gesucht werden. Außerdem sind Informationen sowohl in „Sammlungen online“ der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) abrufbar⁷¹ als auch unter „Sammlungen online“ des Humboldt Forums. Allerdings sind diese Angaben nicht identisch. Es fällt auf, dass beim Humboldt Forum der digitale „Object Identifier“⁷² ebenso fehlt wie die hawaiische Bezeichnung „uluna“ für „Kopfkissen“ oder „Kissen“.⁷³ Korrigiert werden müsste allerdings auch der Datensatz der SMB, denn die hawaiische Bezeichnung des „Oberbegriffs für farbige geometrische Motive“ lautet „pāwehe“.⁷⁴

uluna-panvehe, uluna

Nackenstütze
vor 1886

Ethnologisches Museum
Ozeanien

Ident. Nr.: VI 8574

→ Kontakt und Feedback

Teilen:

Ethnologisches Museum	Eduard von Arning (9.6.1855 - 1936), Sammler*in
Datierung	vor 1886
Material / Technik	Pandanusblatt_geflochten
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe: 12,5 x 31,5 x 10,5 cm Gewicht: ca. 0,4 kg
Geografische Bezüge	Polynesien (Großregion) Hawaii (Inselgruppe)
Erwerbung	Ankauf von Eduard von Arning 1887
Permalink	https://id.smb.museum/object/1000303

10: Bildschirmfoto ObjID 1000303

⁷⁰ „Nackenstütze | Humboldt Forum Sammlungen Online“.

⁷¹ „Nackenstütze“, *Sammlungen Online* (Staatliche Museen zu Berlin), 30.01.2026, <https://id.smb.museum/object/1000303> (zugegriffen am 30.01.2026).

⁷² „Object Identifier“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 14.07.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Object_Identifier&oldid=257891481 (zugegriffen am 30.01.2026).

⁷³ „uluna“, in: *Nā Puke Wehewehe ʻŌlelo Hawaiʻi*, 30.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D139386> (zugegriffen am 30.01.2026).

⁷⁴ „pāwehe“, in: *Nā Puke Wehewehe ʻŌlelo Hawaiʻi*, 30.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D133474> (zugegriffen am 30.01.2026).

Die in der Dauerausstellung des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum ausgestellten Gegenstände aus *Lauhala* vertreten eine Gruppe von Sammlungsobjekten, unter denen sich auch „Flechtmaterial für Matten und Körbe“⁷⁵ befindet, das 1887 von Eduard Arning angekauft wurde. Dass es sich dabei um eine typische Aufbewahrungsform des Flechtmaterials handelt, die als *kūka`a*⁷⁶ bezeichnet wird, ist nicht vermerkt. Weder aus den Informationen zu den in der Ausstellung gezeigten Endprodukten noch anhand des in der Sammlung deponierten Materials lassen sich Schlüsse auf das lebendige immaterielle Kulturerbe der Flechtkunst in Hawai'i ziehen.⁷⁷

11: „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, ObjID 977536

⁷⁵ VI 8587 „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, *Sammlungen Online* (Staatliche Museen zu Berlin), 24.01.2026, <https://id.smb.museum/object/977536> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁷⁶ „kūka`a“, in: *Nā Puke Wehewehe ʻŌlelo Hawai`i*, 24.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D116972> (zugegriffen am 24.01.2026).

⁷⁷ vgl. Tunsch, Thomas: „Lauhala in Berlin“, Zenodo, 25.01.2026, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18367080> (zugegriffen am 25.01.2026).

Informationsquellen und -knoten

Museum als Gedächtnisorganisation

12: Wie vertrauenswürdig sind für Sie...? [Institutionen]

Die angeführten Beispiele zeigen, dass der digitale Wandel⁷⁸ in der traditionellen Gedächtnisorganisation „Museum“ noch nicht dazu geführt hat, dass mindestens für die in bedeutenden Dauerausstellungen gezeigten Museumsobjekte ein umfassendes Informationsangebot von den Museen selbst gewährleistet wird. Das in der Gesellschaft vorhandene Vertrauen in Museen als Bildungs- und Kulturstätten⁷⁹ bedeutet gleichzeitig eine Verpflichtung, die aktuellen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung der Öffentlichkeit umfassend zugänglich zu machen.

⁷⁸ vgl. Tunsch, Thomas: „Wie netzsensibel sind Experten im Museum?“, Impulsvortrag auf dem Symposium „Digitalwerkstatt Museum“ (14.-16.10.2019), organisiert durch das Verbundprojekt museum4punkto, Alle Zeichen auf Veränderung? Ansätze des digitalen Wandels im Museum: Inspiration Talks, Berlin, 15.10.2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17495054> (zugegriffen am 26.11.2019).

⁷⁹ Grotz/Rahemipour: „Das verborgene Kapital“.

13: Vom Objektraum zum Informationsraum

Der qualitative Stand der Kulturgutdigitalisierung in den Sammlungen⁸⁰ ist ein wesentlicher Grund für vorhandene Defizite, doch das Ziel eines leistungsstarken „Informationssystem Museum“⁸¹ erfordert sicher auch den Ausbau von Vernetzungen sowohl innerhalb der Gedächtnisorganisation „Museum“ als auch fach- und organisationsübergreifend, um den Mangel an „Museumsknotten“⁸² zu beheben.

⁸⁰ vgl. Klaffki, Lisa, Stefan Schmunk und Thomas Stäcker: „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland: Eine Analyse und Handlungsvorschläge des DARIAH-DE Stakeholdergremiums „Wissenschaftliche Sammlungen““, *DARIAH-DE Working Papers* 26 (2018), <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2018-1-3> (zugegriffen am 02.10.2018).

⁸¹ „Ziel: Informationssystem Museum“: Tunsch, Thomas: „Hinten, weit in der Türkei: Gespräch vom Digitalgeschrei“, 34. Deutscher Orientalistentag, 12.09.2022, <https://zenodo.org/records/10058010> (zugegriffen am 14.09.2022).

⁸² Tunsch, Thomas: „Mangel an Museumsknotten: Vernetzungsfähigkeit einer Gedächtnisorganisation“, in: *EVA Berlin 2019: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 26. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 8. November 2019, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, EVA 2019 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2019, <https://zenodo.org/records/14016643> (zugegriffen am 08.11.2019).

14: Informationssystem Museum und Vernetzung

Die vorhandene digitale Infrastruktur ermöglicht es beispielsweise, Informationen oder Publikationen⁸³ zu Museumsobjekten aus anderen Forschungseinrichtungen effizient und nachhaltig mit den Museumsdokumentationssystemen zu verknüpfen.⁸⁴ Weitere Ressourcen sind sowohl kollaborative Strukturen der Forschungsarbeit⁸⁵ als auch die Einbeziehung vernetzter Arbeitsgemeinschaften in Forschungsaktivitäten.⁸⁶

Vernetzte Gemeinschaften im Internet

Die Potentiale der von einer weltweit vernetzten und mehrsprachigen Gemeinschaft gepflegten freien Enzyklopädie Wikipedia für die Museen sind bereits 2007 auf der internationalen Konferenz „Museums and the Web“ skizziert worden.⁸⁷ Auch die Bedeutung für die Kommunikation von Forschungsergebnissen ist bekannt.⁸⁸ Inzwischen werden die Auswirkungen der Wikimedia-Projekte auf die Rezeption von

⁸³ vgl. Brandl, Helmut: „Amenophis und Thutmosis? Drei angebliche Werke der Königsplastik des Neuen Reiches kritisch betrachtet“, in: *Typen, Motive, Stilmittel*, Beiträge zur Altägyptischen Kunst 1, hg. von Caris-Beatrice Arnst und Regine Schulz, Heidelberg: Propylaeum 2021, S. 108–145, <https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/838/chapter/10785> (zugegriffen am 24.10.2025).

⁸⁴ vgl. Fuchsgruber, Lukas: *Museen und die Utopie der Vernetzung: Zur Bedeutung digitaler Sammlungen für die kritische Museologie*, Edition Museum 92, Bielefeld: transcript Verlag 2025, <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7662-4/museen-und-die-utopie-der-vernetzung/> (zugegriffen am 23.10.2025).

⁸⁵ „Forschungskollaboration“: Tunsch: „Hinten, weit in der Türkei: Gespräch vom Digitalgeschrei“.

⁸⁶ Tunsch, Thomas: „Kommunikation für Experten: Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften“, in: *EVA 2011 Berlin: 9.-11. November 2011 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 18. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband*, EVA 2011 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2011, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.163.c942> (zugegriffen am 02.10.2018).

⁸⁷ Tunsch, Thomas: „Museum Documentation and Wikipedia.de: Possibilities, opportunities and advantages for scholars and museums“, in: *Museums and the Web 2007: Proceedings*, Museums and the Web, Toronto: Archives & Museum Informatics, 31.03.2007, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18368226> (zugegriffen am 25.01.2026).

⁸⁸ Rush, Elizabeth K. und Sarah J. Tracy: „Wikipedia as Public Scholarship: Communicating Our Impact Online“, *Journal of Applied Communication Research* 38/3 (08.2010), S. 309–315, <https://doi.org/10.1080/00909882.2010.490846> (zugegriffen am 20.05.2020).

Museen in der Öffentlichkeit bereits in Fachgebieten der Museumswissenschaften spürbar, wie ein Beispiel aus der Ägyptologie zeigt.

15: Bildschirmfoto Wikipedia (Amenophis III.), Version 250833822

In einem 2021 veröffentlichten Aufsatz äußerte der Ägyptologe Helmut Brandl den ausführlich begründeten Verdacht, dass es sich bei einem im Berliner Ägyptischen Museum ausgestellten Porträtkopf des Pharaos Amenophis III. um eine neuzeitliche Fälschung handelt. Ein erstes Bild dieses Museumsobjektes in seiner Vitrine wurde am 20. Februar 2008 in der deutschsprachigen Wikipedia im Artikel „Amenophis III.“ in eine hervorgehobene sogenannte „Infobox Pharaon“ eingefügt.⁸⁹ Mehr als eine Dekade später bemerkt Brandl:

„Bei den Museumsbesuchern erfreut sich das Objekt sogar einer gewissen Popularität, vermutlich befördert durch die Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“, bei der dieser Kopf zum deutschen Eintrag „Amenophis III.“ als einleitendes Bildnis des bedeutenden Herrschers erscheint.“⁹⁰

Von den zehn Bilddateien des Museumsobjekts, die in den Wikimedia Commons⁹¹ einer Kategorie zugeordnet sind,⁹² wurden zwei 2004 bzw. 2007 hochgeladen – also vor der erwähnten Verwendung in der „Infobox Pharaon“. Die übrigen acht Bilddateien wurden 2010, 2014 (2), 2015–2017 (je 1) und 2019 (2) offensichtlich von

⁸⁹ „Amenophis III.“ – Versionsunterschied“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, Versionsgeschichte, 20.02.2008, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenophis_III.&diff=42783632&oldid=41388651 (zugegriffen am 01.02.2026).

⁹⁰ Brandl: „Amenophis und Thutmose IV.“, S. 112.

⁹¹ „Wikimedia Commons“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 16.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons&oldid=263396054 (zugegriffen am 01.02.2026).

⁹² „Category:Statue head of Amenhotep III, Ägyptisches Museum Berlin, Suspected modern forgery“, *Wikimedia Commons*, 27.12.2025, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Statue_head_of_Amenhotep_III,_%C3%84gyptisches_Museum_Berlin,_Suspected_modern_forgery&oldid=1137485239.

Museumsbesucher*innen zur Verwendung in Wikimedia-Projekten zur Verfügung gestellt.

File:Portrait head of pharaoh Amenhotep III with nemes and double crown 01.jpg

File Discussion Read Edit View history Tools

File File history File usage on Commons File usage on other wikis Metadata

Download all sizes
Use this file on the web
Use this file on a wiki
Email a link to this file
Information about reusing

Size of this preview: 474 × 599 pixels. Other resolutions: 190 × 240 pixels | 380 × 480 pixels | 608 × 768 pixels | 811 × 1,024 pixels | 1,621 × 2,048 pixels | 3,643 × 4,602 pixels.
Original file (3,643 × 4,602 pixels, file size: 7.26 MB, MIME type: image/jpeg), [ZoomViewer](#) [Open in Media Viewer](#)

File information Structured data

Captions Edit

English Statue head of Amenhotep III / Suspected modern forgery
[See 1 more language](#)

The factual accuracy of this description or the file name is disputed.
Reason: Suspected modern forgery, see [File talk:Portrait head of pharaoh Amenhotep III with nemes and double crown 01.jpg#Verdacht einer neuzeitlichen Fälschung](#) for details

16: Bildschirmfoto Wikimedia Commons

2025 wurde mit Bezug auf die Veröffentlichung von Brandl die Entfernung des Bildes zunächst zur Diskussion gestellt und nach ausbleibendem Widerspruch vollzogen.⁹³ Auf der Grundlage der Belegpflicht,⁹⁴ die sich die Gemeinschaft selbst als verbindliche Richtlinie gegeben hat, konnten mit geringem Aufwand weitere Anpassungen⁹⁵ vorgenommen werden.

⁹³ „Diskussion:Amenophis III.“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 24.10.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Amenophis_III.&oldid=260883829 (zugegriffen am 27.01.2026).

⁹⁴ „Wikipedia:Belege“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 02.01.2026, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Belege&oldid=262949876> (zugegriffen am 27.01.2026).

⁹⁵ ArchaiOptix: „Statue head of Amenhotep III / Suspected modern forgery“, 20.12.2014, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_head_of_pharaoh_Amenhotep_III_with_nemes_and_double_crown_01.jpg (zugegriffen am 27.01.2026); „Category talk:Head of a king with blue crown (State Museum of Egyptian Art, Munich, ÄS 6770), Suspected modern forgery“, *Wikimedia Commons*, 23.11.2025, [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category_talk:Head_of_a_king_with_blue_crown_\(State_Museum_of_Egyptian_Art,_Munich,_%C3%84S_6770\),_Suspected_modern_forgery&oldid=1120303316](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category_talk:Head_of_a_king_with_blue_crown_(State_Museum_of_Egyptian_Art,_Munich,_%C3%84S_6770),_Suspected_modern_forgery&oldid=1120303316) (zugegriffen am 01.02.2026); vgl. auch Ebd.

In Verbindung damit, dass Wikipedia unter anderem durch die große Bedeutung des Semantic Web⁹⁶ zu den weltweit bedeutendsten Webseiten gehört,⁹⁷ ist das Beispiel wohl ein Indiz dafür, dass die Informationen für Museumsbesucher*innen in einer Dauerausstellung unter den Bedingungen vernetzter Informationsstrukturen Auswirkungen auf die Rezeption und Reflexion kultureller Konzepte in der Öffentlichkeit haben.

3. Ortsbestimmung: lebendiges immaterielles Kulturerbe

Fragen an das Museum als Gedächtnisorganisation werden daher im Bereich der Museumsaufgaben des Ausstellens und Vermittelns sichtbar, lösen jedoch auch für das Forschen und Bewahren Diskussionen aus. Dabei wird ebenfalls deutlich, dass das Sammeln als Ursache des Vorhandenseins von Objekten in den Museen neu bewertet werden muss. Nicht nur in den großen ethnologischen Sammlungen sind durch die Herauslösung heutiger Museumsobjekte aus ihren ursprünglichen Umgebungen kulturelle und Informationsbeziehungen zerstört worden.⁹⁸ Auch archäologische und Kunstmuseen stehen vor der Herausforderung, angemessene Antworten auf Fragen aus Herkunftskulturen oder deren „Erbfolgern“ zu formulieren und dabei auf rückwärtsgewandte Versuche der Reauratisierung⁹⁹ zu verzichten.¹⁰⁰

Als Perspektive eröffnet sich für die Gedächtnisorganisation „Museum“ neben der bereits erwähnten „Respiritualisierung“¹⁰¹ auch die Rückgabe von Kulturgütern, die dadurch wieder direkt mit lebendigem immateriellem Kulturerbe der Herkunftskulturen verbunden werden können. Mit der Bereitstellung aller Informationen aus der Museumsdokumentation als „Linked Open Data“ und der Nutzung von Repliken und „digitalen Zwillingen“¹⁰² für die Museumsaufgaben des Ausstellens und Vermittelns ergeben sich gleichzeitig neue Möglichkeiten der Kollaboration mit Menschen in den Herkunftskulturen.

⁹⁶ „Semantic Web“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 01.09.2018, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Semantic_Web&oldid=180542029 (zugegriffen am 28.09.2018).

⁹⁷ „Linked Open Data“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 10.10.2023, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linked_Open_Data&oldid=238032371 (zugegriffen am 16.10.2023).

⁹⁸ Grimme/Kahanu/Schorch: „Re-membering Hawai'i“, S. 34f.

⁹⁹ Fickers, Andreas und Annie van den Oever: „Experimental Media Archaeology: A Plea for New Directions“, in: Oever, Annie van den (Hrsg.): *Technē/Technology: Researching Cinema and Media Technologies: Their Development, Use, and Impact*, The key debates: mutations and appropriations in European film studies 4, Amsterdam: Amsterdam University Press 2014, S. 272–278, https://www.academia.edu/5578016/Experimental_Media_Archaeology_A_Plea_for_New_Directions (zugegriffen am 04.03.2019); Niewerth, Dennis: „Objekte der Begierde: wie man eine digitale Aura erzeugt (und wie besser nicht)“, in: *EVA Berlin 2019*, Berlin, 2020, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645.c8477> (zugegriffen am 15.06.2023).

¹⁰⁰ vgl. „Reauratisierung oder Kontextualisierung?“ Tunsch: „Vom Museum der Dinge zur Erzählung von Menschen“.

¹⁰¹ vgl. Benker: „Koloniales Erbe und deutsche Erinnerungskultur“, S. 55f.

¹⁰² vgl. „Der digitale Zwilling“: Tunsch: „Museum x.o“.

4. Schlussfolgerungen

1. Das Museum als Gedächtnisorganisation mit Gegenständen¹⁰³ beruht wesentlich auf der Verdinglichung menschlichen Erinnerns in Bild und Schrift im Unterschied zu immateriellem Kulturerbe, das zu seiner zuverlässigen Bewahrung die Weitergabe des zu erinnernden Kulturgutes von Mensch zu Mensch voraussetzt.
2. In der Diskussion über Perspektiven menschlichen Erinnerns mit Hilfe der Gedächtnisorganisation „Museum“ sind sowohl die Potentiale des immateriellen Kulturerbes als auch die Defizite der Beschäftigung mit dem verdinglichten Kulturerbe angemessen zu berücksichtigen.
3. Immaterielles Kulturerbe kann nur durch die kulturellen Gemeinschaften bewahrt werden, die es in ununterbrochener Tradition pflegen.

¹⁰³ vgl. Raffler, Marlies: „Gegen Die ‚Kunst Des Vergessens‘: Gedächtnis – Museum – Geschichte“, *Museologica Brunensia* 2 (2017), S. 15–25, <https://hdl.handle.net/11222.digilib/137462> (zugegriffen am 26.01.2026).

Anhang

Danksagung

Für den Austausch von Gedanken, Meinungen und Überzeugungen über Einrichtungs- und Fachgebietsgrenzen hinaus bin ich Caris-Beatrice Arnst zu großem Dank verpflichtet. Ihre Begeisterung für die Ägyptologie und ihr wissenschaftlicher Entdeckerinnendrang weit darüber hinaus haben mich in tiefgründigen und themenreichen Gesprächen immer wieder angespornt.

Mit „Mahalo nui loa“ danke ich meinen Lehrerinnen und Lehrern in Hawaiʻi, namentlich Kumu Ehulani Stephany, Kumu Frank Kaʻanana Akima, Jonathan Kaleikauheha „Kimo“ Lopez (†), Kumu Lorna Kapualiko Lim, Lynda Saffery und Kumu Michelle Kaulumahie Amaral, die mir Einblick in hawaiische Traditionen ermöglichten.

Lizenz

Text

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abbildungen

Alle Abbildungen – sofern nicht anders erwähnt:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (www.th-t.de)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Literatur

Soweit möglich wurden alle Online-Ressourcen – außer Lexikon- und Wörterbucheinträge – im „Internet Archive“ bzw. „archive.today“ gesichert und können bei Bedarf mit Hilfe der „Wayback Machine“ (<https://archive.org/web/>)¹⁰⁴ oder „archive.today“ (<https://archive.today>)¹⁰⁵ abgerufen werden.

Alpert, Steven G.: „Oceanic Masterworks in the Humboldt Forum“, *Art of The Ancestors | Island Southeast Asia, Oceania, and Global Tribal Art News*, 31.01.2024, <https://www.artoftheancestors.com/blog/oceania-humboldt-forum> (zugegriffen am 27.10.2025).

¹⁰⁴ „Internet Archive“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 27.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Archive&oldid=263714157 (zugegriffen am 30.01.2026).

¹⁰⁵ „archive.today“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 23.12.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archive.today&oldid=262687839> (zugegriffen am 30.01.2026).

- ArchaiOptix: „Statue head of Amenhotep III / Suspected modern forgery“, 20.12.2014, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_head_of_pharaoh_Amenhotep_III_with_nemes_and_double_crown_01.jpg (zugegriffen am 27.01.2026).
- Arning, Eduard: Ethnographische Notizen aus Hawaii 1883-86, Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, Hamburg: Friederichsen, de Gruyter & Co 1931.
- Arning, Eduard Christian, Rudolf Virchow und Philipp Wilhelm Adolf Bastian: „Conferenz vom 11. Februar 1887, 3 Uhr Nachmittags, in der Aula des Museums für Völkerkunde: Ethnographie von Hawaii“, *Zeitschrift für Ethnologie* 19 (1887), S. 129–138, <https://www.jstor.org/stable/23028344> (zugegriffen am 03.09.2023).
- Bastian, Adolf: Die heilige Sage der Polynesier: Kosmogonie und Theogonie, Leipzig: F. A. Brockhaus 1881, <https://archive.org/details/dieheiligesagedo2bastgoog> (zugegriffen am 07.04.2020).
- Beckwith, Martha W.: Hawaiian mythology, Mythology / Folklore, Repr., 10. print Aufl., Honolulu: University of Hawaii Press 1996.
- Benker, Leonie: „Koloniales Erbe und deutsche Erinnerungskultur: Die Restitutionsdebatte und ihre Fortläufer in deutschen Medien (2018–2020)“, *Baessler-Archiv* 67 (01.01.2021), S. 51–65, https://www.researchgate.net/publication/361441000_Koloniales_Erbe_und_deutsche_Erinnerungskultur_Die_Restitutionsdebatte_und_ihre_Fortlaufer_in_deutschen_Medien_2018-2020.
- Brandl, Helmut: „Amenophis und Thutmosis? Drei angebliche Werke der Königsplastik des Neuen Reiches kritisch betrachtet“, in: *Typen, Motive, Stilmittel*, Beiträge zur Altägyptischen Kunst 1, hg. von Caris-Beatrice Arnst und Regine Schulz, Heidelberg: Propylaeum 2021, S. 108–145, <https://books.ub.uni-heidelberg.de//propylaeum/catalog/book/838/chapter/10785> (zugegriffen am 24.10.2025).
- Brockington, Una: „Hula Workshop Wochenende“, *Hula - Tanz aus Hawai'i*, 13.07.2023, <https://hula-berlin.de/hula-workshop-wochenende/> (zugegriffen am 31.01.2026).
- dpa: „Kulturpolitik: Vertrauen in Museen wie ‚gesellschaftliches Lagerfeuer‘“, *Die Zeit*, 19.04.2024, <https://www.zeit.de/news/2024-04/19/vertrauen-in-museen-wie-gesellschaftliches-lagerfeuer> (zugegriffen am 18.01.2026).
- Fichtner, Ullrich: „Die Masken des Menschen“, *Der Spiegel* 2023/36 (02.09.2023), S. 50–57.
- Fickers, Andreas und Annie van den Oever: „Experimental Media Archaeology: A Plea for New Directions“, in: Oever, Annie van den (Hrsg.): *Technē/Technology: Researching Cinema and Media Technologies: Their Development, Use, and Impact*, The key debates: mutations and appropriations in European film studies 4, Amsterdam: Amsterdam University Press 2014, S. 272–278, https://www.academia.edu/5578016/Experimental_Media_Archaeology_A_Plea_for_New_Directions (zugegriffen am 04.03.2019).
- Fuchsgruber, Lukas: Museen und die Utopie der Vernetzung: Zur Bedeutung digitaler Sammlungen für die kritische Museologie, Edition Museum 92, Bielefeld: transcript Verlag 2025, <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7662-4/museen-und-die-utopie-der-vernetzung/> (zugegriffen am 23.10.2025).
- Gouaffo, Albert: „Das Projekt“, in: Savoy, Bénédicte: *Atlas der Abwesenheit*, Heidelberg: arthistoricum.net 2023, S. 8–26, <https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/view/1219/2087/104039> (zugegriffen am 17.10.2023).
- Grafton, Anthony: Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote, Berlin: Berlin-Verlag 1995.
- Grimme, Gesa, Noelle M. K. Y. Kahanu und Philipp Schorch: „Re-membering Hawai'i: Provenienzforschung und Restitution als (post)koloniale Erinnerungsarbeit“, *Historische Anthropologie* 30/1 (14.04.2022), S. 33–56, <https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7788/hian.2022.30.1.33> (zugegriffen am 20.06.2022).
- Grotz, Kathrin und Patricia Rahemipour: „Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland. Wie die Menschen in Deutschland auf eine Kultureinrichtung im Wandel blicken. Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des Instituts für Museumsforschung – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin“ (23.10.2024), <https://zenodo.org/records/15645807> (zugegriffen am 24.10.2025).

- Habermas, Rebekka: „Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus: Oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat“, in: Sandkühler, Thomas, Angelika Epple und Jürgen Zimmerer (Hrsg.): *Geschichtskultur durch Restitution? ein Kunst-Historikerstreit*, Beiträge zur Geschichtskultur 40, Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag 2021, S. 79–99.
- Hiraishi, Ku‘uwehi: „The return of powerful goddess Kihawahine could have significant impact on Lāhainā Community“, *Hawai‘i Public Radio*, 24.08.2023, <https://www.hawaiipublicradio.org/local-news/2023-08-24/the-return-of-powerful-goddess-kihawahine-could-have-significant-impact-on-lahaina-community> (zugegriffen am 01.09.2023).
- Hitt, Christine: „Hawaiians demand German museum return Lahaina deity statue“, *SFGATE*, 04.09.2023, <https://www.sfgate.com/hawaii/article/hawaiians-german-museum-return-lahaina-kihawahine-18342908.php> (zugegriffen am 26.09.2023).
- Johnson, Greg: „Ancestors before Us: Manifestations of Tradition in a Hawaiian Dispute“, *Journal of the American Academy of Religion* 71/2 (2003), S. 327–346, <https://www.jstor.org/stable/1466554> (zugegriffen am 14.09.2023).
- Kaeppler, Adrienne L.: „Genealogy and disrespect: A study of symbolism in Hawaiian images“, *RES: Anthropology and Aesthetics* 3 (1982), S. 82–107, <https://www.jstor.org/stable/41625301> (zugegriffen am 03.09.2023).
- (Hrsg.): *Old Hawai‘i: an ethnography of Hawai‘i in the 1880s: based on the research and collections of Eduard Arning in the Ethnologisches Museum, Berlin, Veröffentlichungen des Ethnologischen Museums Berlin n. F. 78*, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum 2008.
- Klaffki, Lisa, Stefan Schmunk und Thomas Stäcker: „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland: Eine Analyse und Handlungsvorschläge des DARIAH-DE Stakeholdergremiums ‘Wissenschaftliche Sammlungen’“, *DARIAH-DE Working Papers* 26 (2018), <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2018-1-3> (zugegriffen am 02.10.2018).
- Kostka, Maximilian: „Projekt Zedikum: Die Digitalisierung des Kulturerbes und das Yellow Milkmaid Syndrome“, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=tXnke92ohB4> (zugegriffen am 06.09.2023).
- Lissauer, Abraham u. a.: „Adolf Bastian: Gedächtnisfeier am 11. März 1905“, *Zeitschrift für Ethnologie* 37/2/3 (1905), S. 233–256, <https://www.jstor.org/stable/23029846> (zugegriffen am 05.10.2023).
- Lum, Kehaulani, Noelle M K Y Kahanu und Keli‘i Tau‘a: „He Aloha Nō Kihawahine“, in: Edenheiser, Iris und Larissa Förster: *Museumsethnologie, eine Einführung: Theorien, Debatten, Praktiken*, Berlin: Reimer 2019, S. 104–107.
- Malo, Davida: *Hawaiian antiquities (Mo‘olelo Hawai‘i)*, übers. von Nathaniel Bright Emerson, Bernice P. Bishop Museum Special Publication 2, 2. Aufl., Honolulu: Published by the Museum 1951.
- Niewerth, Dennis: „Objekte der Begierde: wie man eine digitale Aura erzeugt (und wie besser nicht)“, in: *EVA Berlin 2019*, Berlin, 2020, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645.c8477> (zugegriffen am 15.06.2023).
- Nutt, Harry: „Monika Grütters zum Humboldt-Forum: ‚Wir wollen ein Kulturprojekt neuen Typs‘“, *Berliner Zeitung*, 07.09.2017, <https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/monika-gruetters-zum-humboldt-forum-wir-wollen-ein-kulturprojekt-neuen-typs-li.15192> (zugegriffen am 18.08.2018).
- Pukui, Mary Kawena: *‘Ōlelo No‘eau: Hawaiian Proverbs and Poetical Sayings*, Bernice P. Bishop Museum special publication 71, Honolulu: Bishop Museum Press 1983, <https://apps.ksbe.edu/olelo/resources/in-house-publications/hui-m-lama-ulu/moolelo/n-inoa> (zugegriffen am 19.08.2014).
- Raffler, Marlies: „Gegen Die ‚Kunst Des Vergessens‘: Gedächtnis – Museum – Geschichte“, *Museologica Brunensia* 2 (2017), S. 15–25, <https://hdl.handle.net/11222.digilib/137462> (zugegriffen am 26.01.2026).

- Rush, Elizabeth K. und Sarah J. Tracy: „Wikipedia as Public Scholarship: Communicating Our Impact Online“, *Journal of Applied Communication Research* 38/3 (08.2010), S. 309–315, <https://doi.org/10.1080/00909882.2010.490846> (zugegriffen am 20.05.2020).
- Ruyle, Lydia: „Kihawahine of Maui“ (2015), https://www.academia.edu/12029075/Kihawahine_of_Maui (zugegriffen am 01.09.2023).
- Schindlbeck, Markus: „Der Federmantel von Hawai'i in der Berliner Sammlung“, *Baessler-Archiv* 58/2010 (2011), S. 139–158, <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-711576>.
- Stagner, Ishmael W. u. a.: *Kumu hula: roots and branches*, Honolulu: Island Heritage Pub. 2011.
- Tunsch, Thomas: „Hinten, weit in der Türkei: Gespräch vom Digitalgeschrei“, 34. Deutscher Orientalistentag, 12.09.2022, <https://zenodo.org/records/10058010> (zugegriffen am 14.09.2022).
- : „Intrinsischer Irrtum und semantische Spurensuche: Dokumentation von Fotografien in Museen“, in: Ziehe, Irene, Ulrich Hägele und Waxmann Verlag (Hrsg.): *Eine Fotografie: Über die transdisziplinären Möglichkeiten der Bildforschung*, Visuelle Kultur. Studien und Materialien 12, 1. Aufl., Münster: Waxmann 2017, S. 245–266, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18367842> (zugegriffen am 02.10.2018).
- : „Kommunikation für Experten: Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften“, in: *EVA 2011 Berlin: 9.-11. November 2011 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 18. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband*, EVA 2011 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2011, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.163.c942> (zugegriffen am 02.10.2018).
- : „Lauhala in Berlin“, Zenodo, 25.01.2026, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18367080> (zugegriffen am 25.01.2026).
- : „Mangel an Museumsknoten: Vernetzungsfähigkeit einer Gedächtnisorganisation“, in: *EVA Berlin 2019: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 26. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 8. November 2019, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, EVA 2019 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2019, <https://zenodo.org/records/14016643> (zugegriffen am 08.11.2019).
- : „Museum Documentation and Wikipedia.de: Possibilities, opportunities and advantages for scholars and museums“, in: *Museums and the Web 2007: Proceedings*, Museums and the Web, Toronto: Archives & Museum Informatics, 31.03.2007, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18368226> (zugegriffen am 25.01.2026).
- : „Museum x.o: Digitale Zukunft oder Brennholzverleih?“, in: *EVA Berlin 2018: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 25. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 9. November 2018, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, EVA 2018 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2018, <https://zenodo.org/records/17495425> (zugegriffen am 02.10.2018).
- : „Trauminseln und Inselträume: Hawai'i und Berlin / Dream islands and island dreams: Hawai'i and Berlin“, Zenodo, 09.05.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15371884> (zugegriffen am 09.05.2025).
- : „Vom Museum der Dinge zur Erzählung von Menschen“, in: *EVA Berlin 2023: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 27. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 29. November - 1. Dezember 2023, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen*

Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, EVA 2023
Berlin, Berlin: Zenodo, 01.12.2023, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10156186>
(zugegriffen am 19.11.2023).

- : „Wie netzsensibel sind Experten im Museum?“, Impulsvortrag auf dem Symposium
„Digitalwerkstatt Museum“ (14.-16.10.2019), organisiert durch das Verbundprojekt
museum4punkto, Alle Zeichen auf Veränderung? Ansätze des digitalen Wandels im Museum:
Inspiration Talks, Berlin, 15.10.2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17495054> (zugegriffen
am 26.11.2019).
- Valentine, Karen: „The Lim Family of North Kohala: The Third Generation of Hawaiian Music and
Hula Royalty Carry Traditions Forward“, *Ke Ola Magazine*, 02.07.2016,
<https://keolamagazine.com/music/lim-family-north-kohala/> (zugegriffen am 23.01.2026).
- Weindl, Roman: Die „Aura“ des Originals im Museum: über den Zusammenhang von Authentizität
und Besucherinteresse, Edition Museum Band 38, Bielefeld: transcript 2019,
<https://doi.org/10.14361/9783839448205>.
- „Ali‘i“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 04.01.2026,
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali%CA%BBi&oldid=263019695> (zugegriffen am
24.01.2026).
- „Amenophis III.‘ – Versionsunterschied“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, Versionsgeschichte,
20.02.2008,
[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenophis_III.&diff=42783632&oldid=413886
51](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenophis_III.&diff=42783632&oldid=41388651) (zugegriffen am 01.02.2026).
- „Amerikanisierung“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 14.12.2025,
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerikanisierung&oldid=262420588>
(zugegriffen am 31.01.2026).
- „archive.today“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 23.12.2025,
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archive.today&oldid=262687839> (zugegriffen
am 30.01.2026).
- „Category talk:Head of a king with blue crown (State Museum of Egyptian Art, Munich, ÄS 6770),
Suspected modern forgery“, *Wikimedia Commons*, 23.11.2025,
[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category_talk:Head_of_a_king_with_b
lue_crown_\(State_Museum_of_Egyptian_Art,_Munich,_%C3%84S_6770\),_Suspected_mo
dern_forgery&oldid=1120303316](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category_talk:Head_of_a_king_with_blue_crown_(State_Museum_of_Egyptian_Art,_Munich,_%C3%84S_6770),_Suspected_modern_forgery&oldid=1120303316) (zugegriffen am 01.02.2026).
- „Category:Statue head of Amenhotep III, Ägyptisches Museum Berlin, Suspected modern forgery“,
Wikimedia Commons, 27.12.2025,
[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Statue_head_of_Amenhotep_
III,_%C3%84gyptisches_Museum_Berlin,_Suspected_modern_forgery&oldid=1137485239](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Statue_head_of_Amenhotep_III,_%C3%84gyptisches_Museum_Berlin,_Suspected_modern_forgery&oldid=1137485239).
- „DIKW pyramid“, in: *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 27.10.2025,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DIKW_pyramid&oldid=1319039158 (zugegriffen
am 17.01.2026).
- „Diskussion:Amenophis III.“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 24.10.2025,
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Amenophis_III.&oldid=260883829
(zugegriffen am 27.01.2026).
- „Federbild“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 23.01.2026,
<https://id.smb.museum/object/736488> (zugegriffen am 23.01.2026).
- „Federbild | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 23.01.2026,
<https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/159906-federbild>
(zugegriffen am 23.01.2026).
- „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*,
24.01.2026, <https://id.smb.museum/object/977536> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Hawaiische Renaissance“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 17.12.2025,
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawaiische_Renaissance&oldid=262523420
(zugegriffen am 24.01.2026).

- „hula noho“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 23.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D107067> (zugegriffen am 23.01.2026).
- „Hula (Tanz)“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 01.01.2026, [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hula_\(Tanz\)&oldid=262932930](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hula_(Tanz)&oldid=262932930) (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Humboldt Forum“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 05.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Humboldt_Forum&oldid=263068488 (zugegriffen am 18.01.2026).
- „Immaterielles Kulturerbe“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 11.11.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Immaterielles_Kulturerbe&oldid=261464408 (zugegriffen am 17.01.2026).
- „Internet Archive“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 27.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Archive&oldid=263714157 (zugegriffen am 30.01.2026).
- „Kihawahine“, in: *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 16.01.2025, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kihawahine&oldid=1269733874> (zugegriffen am 18.01.2026).
- „Kihe wahine“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 01.09.2023, <https://id.smb.museum/object/996611> (zugegriffen am 01.09.2023).
- „Kihe wahine | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 01.09.2023, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/123630-kihe-wahine> (zugegriffen am 01.09.2023).
- „ki'i“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 18.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D113965> (zugegriffen am 18.01.2026).
- „Korb | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/162614-korb> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Korb | Humboldt Forum Sammlungen Online“, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/159879-korb> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „kūka'a“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 24.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D116972> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „kumu“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1986, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D9786> (zugegriffen am 01.11.2023).
- „Lagerfeuer“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 25.07.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagerfeuer&oldid=258275279> (zugegriffen am 18.01.2026).
- „Lauhala“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 03.11.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauhala&oldid=261218169> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Laupāhoehoe“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 23.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D119327> (zugegriffen am 23.01.2026).
- „Linked Open Data“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 10.10.2023, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linked_Open_Data&oldid=238032371 (zugegriffen am 16.10.2023).
- „Mantel (VI 366)“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 25.10.2021, <https://id.smb.museum/object/736660> (zugegriffen am 25.10.2021).
- „Museum“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 22.12.2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum&oldid=262644959> (zugegriffen am 17.01.2026).

- „Museumsdefinition – ICOM Deutschland“, *ICOM Deutschland*, 18.01.2026, <https://icom-deutschland.de/netzwerk/museumsdefinition/> (zugegriffen am 18.01.2026).
- „Nā Lālā O Ka Pūhala“, *Nā Lālā O Ka Pūhala*, 24.01.2026, <https://lauhala.org/> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Nackentstütze“, *Sammlungen Online (Staatliche Museen zu Berlin)*, 30.01.2026, <https://id.smb.museum/object/1000303> (zugegriffen am 30.01.2026).
- „Nackentstütze | Humboldt Forum Sammlungen Online“, *Humboldt Forum*, 24.01.2026, <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/158960-nackentstuetze> (zugegriffen am 24.01.2026).
- „Object Identifier“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 14.07.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Object_Identifier&oldid=257891481 (zugegriffen am 30.01.2026).
- „pāwehe“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 30.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D133474> (zugegriffen am 30.01.2026).
- „Schraubenbäume“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 08.08.2024, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schraubenb%C3%A4ume&oldid=247494047> (zugegriffen am 02.02.2026).
- „Semantic Web“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 01.09.2018, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Semantic_Web&oldid=180542029 (zugegriffen am 28.09.2018).
- „Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Museen sollen sich an Bibliotheken als Treffpunkt für alle ein Beispiel nehmen“, *Deutschlandfunk*, 25.12.2025, <https://www.deutschlandfunk.de/stiftung-preussischer-kulturbesitz-museen-sollen-sich-an-bibliotheken-als-treffpunkt-fuer-alle-ein-b-106.html> (zugegriffen am 18.01.2026).
- „uluna“, in: *Nā Puke Wehewehe 'Ōlelo Hawai'i*, 30.01.2026, <https://wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D139386> (zugegriffen am 30.01.2026).
- „Wald- und Buschbrände auf Hawaii 2023“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 29.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wald-_und_Buschbr%C3%A4nde_auf_Hawaii_2023&oldid=263789378 (zugegriffen am 02.02.2026).
- „Wikimedia Commons“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 16.01.2026, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons&oldid=263396054 (zugegriffen am 01.02.2026).
- „Wikipedia:Belege“, in: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 02.01.2026, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Belege&oldid=262949876> (zugegriffen am 27.01.2026).

Abbildungsnachweis

- 1: Mary Kawena Pukui, Lehua Parker, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Kawena_Pukui.png
- 2: Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums (Humboldt Forum, Berlin), © CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de) / [DOI:10.5281/zenodo.18462128]-1
- 3: Wissenspyramide, Bernard Ladenthin, CCo, via Wikimedia Commons (verändert) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissenspyramide_einfach.svg
- 4: Federmantel ('āhu 'ūla), Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an Friedrich Wilhelm III. von Preußen, © CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de) / [DOI:10.5281/zenodo.18462128]-3
- 5: Ki'i Kihawahine, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMB_-_Hawaii_Kii.jpg
- 6: Hula im Sitzen, zeitgenössische europäische Darstellung (1819), Nicolas Eustache Maurin, Public domain, via Wikimedia Commons

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Femme_dansant,_Iles_Sandwich'_by_Jacques_Arago,_published_1840.jpg
- 7: Information über Eduard Arning, Medienstation im Humboldt Forum, © CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de) / [DOI:10.5281/zenodo.18462128]-6
 - 8: Bildschirmfoto https://de.wikipedia.org/wiki/Lauhala_Medienstation_im_Humboldt_Forum
 - 9: „Nackenstütze“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, Volker Linke, CC-BY-SA 4.0 <https://id.smb.museum/object/1000303>
 - 10: Bildschirmfoto <https://id.smb.museum/object/1000303>
 - 11: „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Peter Jacob, CC BY-SA 4.0 <https://id.smb.museum/object/977536>
 - 12: Wie vertrauenswürdig sind für Sie...? [Institutionen] Grotz, K., & Rahemipour, P., CC BY-SA 4.0, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15645807>, S. 9
 - 13: Vom Objektraum zum Informationsraum, © CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de) / [DOI:10.5281/zenodo.18462128]-12
 - 14: Informationssystem Museum und Vernetzung, © CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de) / [DOI:10.5281/zenodo.18462128]-13
 - 15: Bildschirmfoto https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenophis_III.&oldid=250833822
 - 16: Bildschirmfoto https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_head_of_pharaoh_Amenhotep_III_with_nemes_and_double_crown_01.jpg